

O passado colonial das cidades brasileiras na historiografia da arquitetura

George Alexandre Ferreira Dantas

Arquiteto pela UFRN; Mestre e Doutorando em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo pela Escola de Engenharia de São Carlos – USP

R. Américo Jacomino Canhoto, 175, apto. 32, Bl. França, Jardim Nova Santa Paula
São Carlos-SP, CEP 13564-350
e-mail: georgeafdantas@hotmail.com
tel. (16) 3361-3066

O passado colonial das cidades brasileiras na historiografia da arquitetura

Resumo

O artigo discute a maneira como o tema da cidade colonial é apropriado, lido e articulado nos textos constituintes da historiografia da arquitetura no Brasil. Quais são as matrizes teóricas, quais as referências mobilizadas, quais as palavras e quais os autores (citados direta e/ou indiretamente) utilizados para construir essa(s) narrativa(s)? Esse recorte permite, por um lado, mapear algumas importantes linhas da genealogia das representações sobre a cidade colonial e, por outro, compreender as estratégias de legitimação e afirmação da “nova arquitetura” – a arquitetura modernista – no contexto brasileiro – afinal, a arquitetura também se constrói no campo das disputas simbólicas, dos territórios do imaginário. Atento às questões historiográficas do *lugar-comum* e do *fundo-comum* e da *circularidade da interpretação*, acompanham-se e problematizam-se as teses inaugurais, as linhas de continuidade e os pontos de ruptura, relativos ao tema, na “trama historiográfica” da arquitetura constituída desde os artigos de Lucio Costa nos anos 1930; contemplam-se ainda os estudos e as discussões de Philip Goodwin (além da narrativa fotográfica de Kidder Smith que acompanha *Brazil Builds*), Henrique Mindlin, Geraldo Ferraz, Paulo Santos, Robert Smith, Carlos Lemos, Nestor Goulart, Yves Bruand, Hugo Segawa, dentre outros que ajudaram a constituir a história da arquitetura brasileira.

Palavras-chave: questões historiográficas – cidade colonial – arquitetura modernista brasileira

Abstract

This paper aims to argue how the theme of colonial town is appropriated, interpreted, and discussed into the historiography of Brazilian architecture. Which are the theoretical basis? Which are the applied references? Which words and authors (whether or not directly quoted) are used to articulate those narratives? This approach leads, on one hand, to comprehend and identify some important genealogical lines of the representations about colonial town and, on the other hand, to comprehend strategies of legitimacy and assertion of the “new architecture” on Brazilian context. After all, architecture is built also on the realm of symbolical disputes and imaginary territory as well. This way, the inaugural thesis, the lines of narrative continuity and the break points – concerned to the theme – are discussed and put in question, regarding the historiography constituted by Lucio Costa, Philip Goodwin (and the photographic narrative by Kidder Smith, in *Brazil Builds*), Henrique Mindlin, Geraldo Ferraz, Paulo Santos, Robert Smith, Carlos Lemos, Nestor Goulart, Yves Bruand, Hugo Segawa, among those who aid to establish the history of Brazilian architecture.

Key-words: issues on historiography – colonial town – Brazilian modernist architecture

O passado colonial das cidades brasileiras na historiografia da arquitetura

“E se estiver na pausa e não no assóvio o significado da mensagem?
Se for no silêncio que os melros se falam?”

Italo Calvino, *Palomar*

Considerações iniciais

É significativo que, ao iniciar a discussão sobre o “arranjo das cidades antigas”, na terceira parte, dedicada ao tema “arquitetura e urbanismo”, do livro *Arquitetura Contemporânea no Brasil*, Yves Bruand, arquivista paleógrafo francês oriundo da Escola de Chartes, retome uma oposição fundamental que conformou uma leitura corrente e, pode-se dizer, hegemônica acerca do tipo de cidade construído pelos portugueses na América. Significativo pelos pressupostos – interpretação, palavras, conceitos – que assume mas também pelos que deliberadamente deixa de lado.

Afinal, Bruand vai afirmar, partindo do clássico capítulo “O semeador e o ladrilhador”, do livro *Raízes do Brasil* de Sérgio Buarque, que em “matéria de urbanismo, as cidades portuguesas da América obedeceram a critérios radicalmente opostos aos que orientaram a ordenação das cidades espanholas do mesmo continente”. Reconhece que o fundamento da política de colonização é o mesmo: a posse territorial definitiva. Contudo,

*Enquanto os colonizadores hispânicos esforçavam-se para criar conjuntos urbanos disciplinados, com planos regulares em xadrez, com uma praça central agrupando [...] seus vizinhos deixavam-se guiar pela natureza dos locais, explorando a topografia e deixando que as aglomerações crescessem livremente, sem nenhum esquema imutavelmente preconcebido.*¹

A nota de rodapé deste excerto remete-se diretamente ao *Raízes do Brasil* e à polêmica aberta diretamente havia poucos anos. Resultado de pesquisas desenvolvidas entre 1959 e 1963, a tese de livre docência defendida pelo professor Nestor Goulart em 1964 vem afirmar o contrário, ou melhor, problematizar e mostrar um quadro mais complexo sobre o tema. Discutindo no texto e na banca do concurso com Sérgio Buarque, lembraria que “mesmo entre arquitetos e historiadores, acreditava-se que não teria havido planos urbanísticos no Brasil colonial”. Arremataria lembrando a conhecida frase de Robert Smith: “a ordem era ignorada pelos portugueses”, como ‘observavam deliciados os viajantes’.²

¹ Y. Bruand, *Arquitetura Contemporânea no Brasil*, 1997, p.325, grifos nossos (a referência bibliográfica completa desta e das demais notas se encontram ao final do texto).

² N. G. Reis. *Contribuição ao estudo da evolução urbana no Brasil (1500/1720)*, 2000, p.13.

É verdade que Bruand remete-se à polêmica; contudo logo a dá por encerrada. O plano de Salvador de meados do séculos XVI, que Nestor Goulart utiliza como exemplo da existência de planejamento nos dois primeiros séculos de colonização portuguesa, é-lhe insuficiente:

*[Nestor Goulart] mostrou que existiu um urbanismo colonial português que não desprezava os traçados geométricos e não hesitou em retomar as criações ideais da Renascença – verdade indiscutível nas Índias e África, porém mais sujeitas a cautelas no Brasil; é verdade que o plano primitivo de Salvador [...] tinha uma regularidade relativa, mas permanecia muito flexível em sua adaptação ao relevo; além disso, ele foi logo imerso na confusão que tomou conta da cidade durante seu crescimento posterior; por outro lado, é evidente que os portugueses jamais rejeitaram o xadrez como princípio e que eles o utilizaram quando as circunstâncias eram favoráveis, mas sem lhe dar aquela rigidez absoluta, típica das criações espanholas na América.*³

A escolha das colinas, dos terrenos acidentados elevados, para criação dos primeiros assentamentos e núcleos urbanos pode ter sido acertado no início – por serem mais salubres e pela facilidade de defesa, seguindo a lógica da acrópole – e ajudam a explicar a “flexibilidade do traçado” adotado no Brasil, com suas ruas serpenteando para encontrar o melhor caminho; contudo, continua Bruand, mesmo na ocupação de áreas planas o esforço de uma mínima organização racional inexistira e “a expansão ocorreu de maneira espontânea na medida das necessidades”.⁴

Assim, o autor francês arremata em uma (a princípio e aparentemente) aporia: por um lado, o “urbanismo português foi mais negativo do que positivo em relação à tarefa de planificação propriamente dita”, conquanto reconheça que amiúde a ação empírica tenha aproveitado bem as “condições locais”; por outro lado, e talvez no decurso desse aproveitamento empírico – que na verdade decorreria de uma tradição secular do saber fazer anônimo do construtor lusitano, se seguirmos a elaboração de Lucio Costa que embasa Bruand⁵ –, o urbanismo português “foi altamente positivo no setor arquitetônico, onde revelou ser admirável a unidade dos edifícios construídos”. É a “unidade de estilo” daí decorrente, e não a falta de rigidez da malha urbana, que emprestaria aos centros antigos o “encanto delicado e um pouco anacrônico” que teriam.⁶

Tour de force que estabelece uma conclusão peremptória – mesmo com os cuidados e ressalvas que pontuam a escrita – logo na primeira página dessa terceira parte do livro de Bruand. Entretanto, tal conclusão nasce da própria estrutura argumentativa da *Arquitetura contemporânea no Brasil*, cujo ponto de partida, como explicitado na “introdução”, é uma leitura não determinista

³ Y. Bruand, 1997, p.325, nota 03.

⁴ Ibidem.

⁵ Em depoimento por ocasião do seminário internacional “Um século de Lúcio Costa” (Rio de Janeiro, 2002), Yves Bruand reafirmaria que um dos grandes problemas enfrentados por Lucio Costa foi o aproveitamento das lições da arquitetura civil luso-brasileira do período colonial pela arquitetura contemporânea (modernista), cf. Y. Bruand, Lucio Costa: o homem e a obra, In *Um modo de ser moderno*, 2004, p.15.

⁶ Idem, 1997.

(ou que se esforça para não sê-lo) sobre o meio – histórico, geográfico, econômico, social e cultural – brasileiro. Portanto, uma leitura que constantemente remete-se à herança do passado, à “herança colonial [que] não deixou de pesar intensamente sobre o presente”,⁷ para compreender as transformações arquitetônicas do século XX.

Essa operação analítica não se deve apenas ao historiador interessado nos fios narrativos da longa duração para compreender substratos culturais, suas permanências e rupturas. O voltar-se para e a avaliação da herança e dos significados desse passado é, de fato, um passo constitutivo do esforço por pensar e formular uma arquitetura “brasileira”, desde os próceres do movimento neocolonial até os articuladores da viravolta modernista, Lucio Costa a frente.⁸ Passo constitutivo, também e por conseqüência, da tessitura da “trama” da historiografia da arquitetura brasileira.⁹

Em meio a uma questão – os vínculos discursivos e operacionais com o passado, colonial sobremaneira – que tem sido cada vez mais problematizada na historiografia recente da arquitetura, interessa a este artigo abordar um tópico específico: Identificar e discutir a maneira como o tema da cidade colonial no Brasil é apropriado, lido e articulado nos textos constituintes da historiografia da arquitetura sobre o país. Quais são as matrizes teóricas, quais as referências mobilizadas, quais as palavras e quais os autores (citados direta e/ou indiretamente), enfim, quais os *lugares-comuns* e *fundo-comuns* utilizados para construir essa(s) narrativa(s)?¹⁰

Deve-se dizer que essa é uma primeira aproximação ao tema. Apenas alguns desses textos serão abordados. Dentre eles, o livro de Bruand em especial, porque, primeiro, é um documento que consolida a trama hegemônica dessa historiografia;¹¹ em segundo lugar, porque ainda é, pode-se dizer, o trabalho analítico de maior fôlego e o panorama mais abrangente da arquitetura brasileira, cuja influência se faz sentir na formação acadêmica dos arquitetos e, mais especificamente, dos que trabalham com história da arquitetura e da arte; por fim, porque permite mapear os aparatos teóricos e conceituais que suportam a construção da narrativa.

O que aponta diretamente para os interesses de fundo que orientam este artigo: compreender a formação das representações sobre a cidade colonial no Brasil, identificando, discutindo e analisando as bases formativas e as diferentes matrizes do pensamento que informaram e influenciaram essa construção historiográfica. A abordagem da historiografia da arquitetura pode revelar, formula-se como hipótese, algumas linhas da “genealogia” dessa representação.

Afinal, o tema da cidade colonial não é objeto de estudo da maioria desses textos conquanto uma das referências fundamentais, como em Bruand, para entender os elementos (trans)formadores

⁷ Y. Bruand, op.cit., p.19.

⁸ J. M. C. Silva, *Nacionalismo e Arquitetura em Ricardo Severo: Porto 1869 – São Paulo 1940*, 2005.

⁹ C. A. F. Martins, “Hay algo de irracional...”, *Block*, 1999.

¹⁰ As noções de *lugar-comum* e *fundo-comum* são tributárias do texto da prof.^a Stella Bresciani, Identidades inconclusas no Brasil do século XX, in *Memória e Ressentimento*, 2001; o *lugar-comum* pode ser constituído por palavras, crenças, opiniões ou mesmo preconceitos que têm significado para uma “comunidade política efetiva” e que, mesmo confusas, erráticas e sem precisão, deitam raízes na vida e na experiência das pessoas; o *fundo-comum* é o repositório das idéias, noções, etc., que subsidiam análises, interpretações. Isto é, o lugar-comum é a “imagem resultante, [e o] fundo-comum o material com o qual é elaborada e cuja genealogia necessita ser interrogada” (p.407)

¹¹ C. A. F. Martins, “Arquitetura moderna no Brasil: uma trama recorrente”, In *Arquitetura e Estado no Brasil*, 1988.

do século XX. São, portanto, e guardando as proporções, narrativas de formação e explicação do Brasil. É necessário, e legítimo como procedimento de análise, apoiar-se em interpretações já construídas, absorvidas, consolidadas, ou mesmo *lugares-comuns*. Entretanto, quais são essas chaves de leitura? A apropriação é minimamente crítica? Superam ou enredam-se no problema da “circularidade da interpretação”, como discute o historiador italiano Carlo Ginzburg, i.e., de tomar-se uma representação como fato histórico que, assim, se perpetua? Assumidas acriticamente, não se rompem (ou nem ao menos se problematizam) as interpretações construídas historicamente.¹²

Propõe-se então, na leitura que se segue, mapear especificamente as referências à cidade colonial brasileira que embasam várias narrativas.

O urbanismo negativo

O livro de Bruand abre-se com uma abordagem, a princípio, de história tradicional. Busca compreender as condicionantes do meio brasileiro para que seu “olhar estrangeiro” possa abarcar melhor o objeto de estudo a que se propõe enfrentar. É uma narrativa que lembra, e.g., as estruturas dos relatos dos viajantes do Oitocentos ou ainda as das explicações do pensamento social brasileiro para a condição nacional, tributárias de leituras evolucionistas. Entretanto, e obviamente, Bruand vai além: percebe-se a atenção metodológica com o estudo da longa duração e, mais importante, com a relevância do papel do sujeito histórico ante os riscos de uma leitura determinista das estruturas temporais. Se escapa de certas explicações fáceis ou relações primárias de análise, recai com frequência nas armadilhas deterministas da leitura da “mentalidade e da psicologia do povo brasileiro”, que empreende, escudado em Fernando de Azevedo, ainda na introdução.

Uma dos principais substratos para construção da sua argumentação, não se deve olvidar que o livro do importante educador Azevedo insere-se no contexto das grandes interpretações do Brasil dos anos 1930 e 1940; mais ainda, que esteve envolvido nos debates sobre a formação de uma arte nacional nos anos 1920, tendo organizado, insuflado por Ricardo Severo e José Mariano, uma série de reportagens sobre a arquitetura colonial, publicadas em *O Estado de São Paulo* em 1926.¹³ Cabe observar que o livro *A Cultura Brasileira*, utilizado profusamente por Bruand na sua parte introdutória, apresenta também uma leitura das formações urbanas para compreensão do seu complexo tema.

Que leitura é essa? Apoiando-se principalmente em Freyre, Azevedo enfatizaria o contraste entre a miséria das cidades e o dinamismo e esplendor do mundo rural no período colonial. Ilustrando essa parte do livro com fotografias de panoramas urbanos de várias cidades brasileiras, afirmaria que as maiores cidades do século XVI e do início do século XVII não passavam de “lugarejos mal

¹² Cf. C. Ginzburg, *Mitos, Emblemas e Sinais*, 1989, p.79 et seq.

¹³ Cf. H. Segawa, *Arquiteturas no Brasil*, 1999, p.37.

construídos e abandonados a si mesmos, que cresciam sem nenhum plano preconcebido”. Arremataria com a assertiva que o “urbanismo” seria uma condição muito recente.¹⁴

Bruand segue a argumentação: para compreender o passado – as cidades incluídas – é fundamental para estabelecer os elementos dessa mentalidade, suas características e “traços essenciais”. A ocupação original de muitas cidades brasileiras em sítios elevados – inicia em sua leitura das condições geográficas –, em terrenos acidentados, restringiu a malha urbana inicial a platôs muito estreitos. Isso acarretaria na dificuldade de estabelecer e organizar uma “malha viária lógica e eficaz” e, como corolário, na consecução de ruas estreitas. Entretanto, esse tipo de estrutura foi importante e eficiente para minorar os efeitos do clima tropical: a luminosidade excessiva e o calor intenso.¹⁵

De maneira esquemática – em relação à escolha de sítios desfavoráveis –, essa assertiva servia para falar do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador e mesmo do Recife. A situação dessas cidades ilustrava o peso da “herança colonial” sobre o presente. Era um “peso” que se traduzia na dimensão física e interferia na arquitetura – circunscrita durante muito tempo ao padrão que o lote colonial impunha; e, talvez principalmente, que se traduzia na “atitude” em relação à cidade e ao seu planejamento. Baseando fundamentalmente na leitura de Sérgio Buarque do “desleixo” português e nos estudos de Aroldo de Azevedo sobre as “Vilas e cidades do Brasil colonial”, Bruand afirmaria que:

*Com efeito, os problemas urbanísticos sempre foram negligenciados no Brasil, atitude que perdurou até recentemente. Pode-se perceber nisso a herança colonial dos portugueses, que, ao contrário dos espanhóis, jamais pensaram em dar às cidades que criaram na América um caráter ordenado a ponto de um geógrafo [Aroldo de Azevedo] que estudou o assunto empregar a expressão “antiurbanismo”.*¹⁶

Negligência, falta de caráter ordenado, transformação lenta, falta de sensibilidade à natureza, aqui e ali os termos ressoam, direta ou indiretamente, as “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque. Por vezes o texto de Bruand aponta uma relação complexa, de dados positivos e negativos, dessa herança para a cidade, para a paisagem urbana em especial, como dito alhures. Em outras, a negatividade dessa atitude desinteressada em relação à planificação vincula-se à leitura da própria cidade como um todo, que se torna assim a materialização das “limitações impostas pelo passado”.¹⁷

¹⁴ F. Azevedo, *A Cultura Brasileira*, 1964, p.131-132; ressalte-se que, embora Azevedo use a palavra “urbanismo” (que, de fato, delimita um campo disciplinar moderno, estruturado na virada para o século XX), ele refere-se à atividade ou a uma política urbanizadora; para aprofundar essa leitura de Azevedo, cf. especialmente Parte I, cap. III, “as formações urbanas”, p.127-160.

¹⁵ Y. Bruand, 1997, p.12; ademais, deve-se apontar que, para Bruand, o clima tropical conformou uma influência decisiva para a arquitetura no Brasil, na busca sucessiva de soluções para reduzir seus efeitos, o que teria possibilitado, e.g., a incorporação decisiva do *brise-soleil* como elemento plástico da linguagem modernista; essa leitura já aparecia em P. Goodwin e foi continuamente reafirmada, como no texto de S. Ficher e M. Acayaba, *Arquitetura moderna brasileira*, 1982, p.20-24.

¹⁶ Y. Bruand, op.cit., p.20; grifos nossos.

¹⁷ Ibidem.

Parece irromper aqui claramente o problema da “circularidade da interpretação” a que se aludiu antes. Lê-se nos exemplos apenas o que se sabe de antemão. Os documentos não são interpelados e assim se reitera a interpretação original que, no caso, é uma representação construída historicamente acerca da cidade colonial no Brasil.

A “metodologia dos contrários”, como ressaltou Antonio Candido, utilizada na construção da análise de “Raízes do Brasil” tem um dos pares antinômicos na comparação cidade portuguesa – cidade espanhola. Contudo, deve-se dizer que esse não era o objetivo central de Sérgio Buarque. A interpretação do Brasil daí decorrente, na qual a avaliação da herança do passado, da tradição ibérica, é central para entender uma série de permanências – patrimonialismo, cordialidade, personalismo, etc. –, secunda as formulações para pensar caminhos em direção a um Brasil Republicano de fato.¹⁸

Embora não caiba no escopo deste texto aprofundar a questão, é importante ressaltar que essa representação em negativo da cidade colonial é anterior ao livro seminal de Sérgio Buarque. A contestação a algumas das conclusões do capítulo “O semeador e o ladrilhador” – principalmente em relação a falta de planejamento urbano por parte dos portugueses na América – inclusive não desmerece suas teses centrais. O próprio autor, em entrevista em 1981, apontava, ainda que de forma imprecisa, para a necessidade de reformulação de vários trechos do livro, incluindo o capítulo em questão: “o mesmo [ser muito estático] vale para aqueles trechos sobre o ladrilhador, o semeador: acho aquilo ensaístico demais, precisaria refazer”.¹⁹

Contudo, sabe-se que essa leitura de *Raízes* que opôs os tipos de colonização espanhola e portuguesa – materializados em suas cidades – tornar-se-ia uma interpretação corrente e, mais ainda, hegemônica. Bruand se escuda nela e descarta sumariamente as divergências e os novos dados apresentados pelas pesquisas de Nestor Goulart – em um período em que o autor de *Arquitetura Contemporânea no Brasil* está desenvolvendo suas atividades no país.²⁰ Sintomaticamente, Bruand não descarta as leituras do mesmo Nestor Goulart no que diz respeito à análise arquitetônica propriamente dita (os artigos publicados na revista *Acrópole* na década de 1960 que seriam a base para a publicação do “Quadro da Arquitetura no Brasil” na década seguinte).

Esboço aqui uma hipótese – que deve ser ainda melhor discutida e aprofundada: aceitar a polêmica e problematizar tal representação sobre a cidade colonial desmontaria alguns pressupostos-chave da sua narrativa, em que as soluções modernistas aparecem como consequência inescapável no enfrentamento dessa herança adversa. O uso dos pilotis, e.g., “uma

¹⁸ Não à toa o último capítulo é dedicado à “Nossa Revolução”, Cf. S. B. Holanda, *Raízes do Brasil*, 1995.

¹⁹ S. B. Holanda, “A revolução subterrânea” [em entrevista]. *Folha de São Paulo*, 08 ago. 2004, p.13 (a entrevista é de 1981); não é possível aprofundar aqui a discussão sobre os significados e a problematização da análise dicotômica de Sérgio Buarque (que deve ser compreendida dentro do contexto cultural e político da escrita e, também, da própria estrutura do livro), mas aponto algumas referências que abordaram que alguma forma desse problema: F. Fridman, Breve história do debate sobre a cidade colonial brasileira, In *A cidade como história*, 2004; M. S. Bresciani, A cidade: objeto de estudo e experiência vivenciada, In *Anais do XI ENANPUR*, 2005; C. S. Rizek, Os sentidos da cidade brasileira: figurações da ordem e de seus avessos, In *Anais do VII SHCU*, 2002.

²⁰ Bruand residiu e pesquisou no Brasil entre 1960 e 1969; Nestor Goulart defendeu sua tese de livre-docência em 1964 e publicou a primeira edição de *Evolução urbana no Brasil* em 1968.

das características mais marcantes da nova arquitetura brasileira”, permitiria escapar às injunções do relevo acidentado.²¹ Permitia liberta-se de um dos “determinantes”, para usarmos um expressão da proposta metodológica de Carlos Lemos,²² da arquitetura e da paisagem urbana tradicionais portanto.

Bruand reafirmará também que a relação tradição-modernidade é constitutiva da “nova arquitetura”; daí a preocupação com a preservação do passado e dos seus monumentos, a participação decisiva de Lucio Costa no SPHAN, a busca pela compreensão dos princípios da tradição luso-brasileira dos primeiros séculos para conciliar com os princípios da arquitetura “moderna”, etc.²³ Mas, que passado é este que se busca preservar?

Dois episódios narrados no livro ajudam a ilustrar essa questão. Ao discutir o “estilo neocolonial”, afirma que esse tipo de movimento tradicionalista não poderia grassar, como de fato não grassou, em São Paulo porque esta sempre foi uma “cidade inteiramente voltada para o presente e para o futuro, que desprezava e audaciosamente destruía os vestígios do seu passado, aliás pouco significativos quando comparado aos de outras regiões”. Ademais, São Paulo nunca passara, no período colonial, de uma “grande aldeia bastante pobre”.²⁴

É uma clara ressonância de formulações como as de Mário de Andrade. Ao discutir o problema da demolição da Sé de Salvador, nos anos 1920, conforme registra no seu diário d’*O Turista Aprendiz*, Mário compara Natal, onde estava hospedado, a São Paulo:

Natal é feito S. Paulo: cidade mocinha, podendo progredir à vontade sem ter coisa que dói destruir. Isso é muito importante para nós. O problema da destruição ou conservação da Sé, da Bahia, por exemplo, confesso que por mim não sei resolver.

[...]

*O problema da Sé está mais é anunciado errado. É muito mais grandioso do que a derrubada ou não derrubada dum casarão pra alargamento de rua. O próprio centro urbano da cidade alta é que se tem de resolver se é prático ou não ficar onde está. Todas aquelas ladeiras, quedas de sopetão, torceduras de terrenos são absolutamente contrárias a qualquer norma utilitária de urbanismo contemporâneo. Não é possível aplainar aquilo e retificar as ruas sem arrasar tudo. Ou se destrói tudo para atualizar aquilo, ou, qualquer paliativo destruirá tradições curiosas e mesmo valiosas que nem a dita Sé, não passando de paliativo e não resolvendo nada – esse é o problema.*²⁵

Não haveria valores permanentes nem em Natal ou em São Paulo. Contudo, isso é lido negativamente por Bruand. Uma civilização que se pretende grande precisa tê-los, afirma. Mas a

²¹ Y. Bruand, op.cit., p.12.

²² C. Lemos, *Arquitetura brasileira*, 1979.

²³ Cf. Y. Bruand, 1997, p.25, 71, 123.

²⁴ Ibidem, p.52 e 54.

²⁵ M. Andrade, *O Turista Aprendiz*, 1976, p.254-55, “Natal, 29 de dezembro [de 1928], 17 horas”.

lamentação não é porque quase tudo se destruiu – afinal os vestígios do passado em São Paulo seriam “pouco significativos” – mas pela atitude que continua a destruir tudo:

*(...) em parte alguma a fúria destrutiva foi exercida com maior constância e o foi tão bem que essa cidade de mais de quatrocentos anos não conserva quase nada dos séculos passados, e as testemunhas do começo do século atual desapareceram, por sua vez, há uma década.*²⁶

Atitude cujas conseqüências mais expressivas – negativamente – deram-se no Rio de Janeiro, como discute acerca dos episódios da derrubada do Morro do Castelo, nos anos 1920, e das reformas estadonovistas, na gestão do prefeito Dodsworth.²⁷ De qualquer maneira, percebe-se que os problemas de crescimento urbano colocados em pauta no século XX principalmente nas cidades grandes eram agravados, na leitura de Bruand, pelo contexto topográfico e pelas seqüelas da tradição colonial.

O outro episódio – que ajuda a entender a valoração da relação entre tradição e modernidade – é a leitura que Bruand empreende do “arranjo antigo” de Salvador e, principalmente, do plano de urbanismo desenvolvido pelo EPUCS, dirigido por Mário Leal Ferreira e Diógenes Rebouças. Toma-o como um exemplo para pensar a tarefa do planejamento no Brasil e para lidar com a questão da preservação – no caso, do “mais belo conjunto urbano dos séculos XVII e XVIII que foi legado pelos portugueses ao continente americano”.²⁸

De fato, os princípios do plano põem o tema da preservação como questão central. E isto, ressalta, é feito sem sentimentalismo, “isento das nostalgias românticas dos amadores de casebres e ruínas para quem a miséria não passa de um tema para a poesia”. Tanto que uma das primeiras tarefas que os planejadores se impuseram, ressalta, foi a identificação dos “verdadeiros valores históricos” para distingui-los dos que eram objeto apenas de interesse pitoresco, podendo destruí-los desde que necessário e justificado racionalmente. A organização da circulação também ajudava a manter o “caráter da capital colonial, assegurando-lhe meios de integrar-se sem choques na vida moderna”, porque partira de uma “interpretação inteligente da tradição cultural portuguesa no Brasil”.²⁹

Narrativas inaugurais

Se o livro de Bruand configura um momento de consolidação desta trama hegemônica da historiografia da arquitetura brasileira, é importante identificar se representações tão estruturadas sobre a cidade são explicitadas no momento inicial de delineamento da trama: os livros de Philip Goodwin, *Brazil Builds* (1943), e de Henrique Mindlin, *Arquitetura moderna no Brasil* (1956).

²⁶ Y. Bruand, 1997, p.333.

²⁷ Ibidem, p.334-337.

²⁸ Ibidem, p.340.

²⁹ Ibidem, p.342.

Em Goodwin não há referência explícita ao tema da cidade, embora o vínculo entre passado e presente seja crucial para explicar a pujança e a originalidade da arquitetura brasileira. A cidade aparece entrevista em meio a narrativa fotográfica – de Kidder Smith – que estrutura o livro. O vínculo é também e fortemente imagético; e, ademais, apóia-se no esquema teórico que vinha sendo desenvolvido por Lucio Costa desde *Razões da nova arquitetura*.³⁰

Se a nova arquitetura filia-se às mais puras tradições mediterrâneas, que seria a tradição clássica herdada dos gregos e romanos, dever-se-ia procurar as leis fundamentais que subjazem às variações formais ao longo da história. Lições que estariam presentes na arquitetura civil luso-brasileira do construtor anônimo do período colonial. Os estudos historiográficos, a atividade de crítica e a obra, mesmo das poucas e significativas casas, de Lucio Costa apontam para a construção historiográfica desse vínculo. Lembremo-nos já da advertência da época da reforma da Escola Nacional de Belas-Artes, em 1930: os alunos deveriam conhecer “perfeitamente” a arquitetura brasileira do período colonial, não para “transposição ridícula de seus motivos” mas, sim, pelas lições de “simplicidade, perfeita adaptação ao meio e à função, e conseqüente beleza”.³¹ Contudo, essa lição é encontrada também na conformação da estrutura urbana do período colonial? Guardo, por enquanto, a questão para discussão posterior.

Mesmo assim, pelo menos dois aspectos chamam a atenção em *Brazil Builds*. Primeiro, o entusiasmo na descrição da inovação dos elementos de proteção ao calor e aos reflexos luminosos – a grande contribuição, em sua leitura, à originalidade – não questiona ou ao menos observa algumas situações que são no mínimo conflitantes, a exemplo da solução da Torre d'Água de Olinda, de autoria de Luís Nunes e de Fernando Saturnino de Brito. Os elementos vazados são exemplares. A relação com o sítio de implantação não é sequer apontada.³² Como se dá então esse vínculo entre passado e presente, entre tradição e modernidade, pode-se (e deve-se) questionar.

Um breve parêntese: merece discussão também a aparente força auto-explicativa da imagem da torre-d'água de Olinda como uma síntese e ou símbolo da ousadia e dos avanços formais do período heróico da arquitetura modernista no Brasil. a imagem, quer com o cruzeiro em primeiro plano ou a igreja em segundo, parece dispensar maiores considerações, tanto no texto de Mindlin quanto num mais contemporâneo, como o de Sylvia Ficher e Marlene Acayaba.

Embora não explicitamente, a leitura de Goodwin aponta para o ambiente familiar traduzido na casa, no modo de viver tradicional:

Um isolamento exclusivista foi sempre o traço acentuado das famílias latinas. Constitui uma das diferenças constantes e fundamentais entre os Estados Unidos e os países latino-

³⁰ C. A. F. Martins, “Hay algo de irracional...”: apuntes sobre la historiografía de la arquitectura brasileña. *Block*, 1999, p.11.

³¹ L. Costa, A situação do ensino das Belas-Artes, In *Depoimento de uma geração*, 2003, p.58; Idem, Razões da nova Arquitetura, In *Depoimento de uma geração*, 2003, p.39-52.

³² De resto, o episódio de renovação que se desenrolou no Recife como um todo é apenas assinalado, Cf. Goodwin, *Brazil Builds*, 1943.

*americanos. Talvez uma das razões para a aceitação franca e entusiástica dos quebra-luzes, desde as simples rótulas até o tipo mais complicado, seja justamente esse isolamento retraído da casa que os brasileiros mantiveram durante séculos.*³³

O vínculo estabelece-se quase que naturalmente dentro da linearidade da cronologia – textual e fotográfica. Uma permanência cultural praticamente sem ruptura que é apropriada e renovada pela nova arquitetura. Não se deve esquecer, contudo, que o tema do isolamento quase oriental das famílias brasileiras, e das mulheres em especial, constituiu uma representação constante dos viajantes entre o final do século XVIII e o XX – para estabelecer metros civilizacionais comparativos (a mulher não mais restrita à vida íntima seria um sinal de evolução, como enfatizaria o inglês H. Koster na década de 1810, e.g).³⁴ Tema que seria também rediscutido pelos “intérpretes” do Brasil, como Gilberto Freyre, ao longo do século XX.

Em relação ao passado das cidades, há uma pequena pista que é revelada pelo que não considera. Ao falar sobre o urbanismo, Goodwin ressalta que nesse campo São Paulo foi também “bandeirante”. Referindo-se ao *Plano de Avenidas* do engenheiro Prestes Maia, afirma que “aí surgiram os primeiros grandes planos de origem oficial”.³⁵ Por contraposição, não houve portanto planejamento urbano anteriormente no Brasil.

Mindlin considera seu livro como uma continuação da narrativa de Goodwin, embora o texto e trajeto iconográfico logo adquiram autonomia frente ao tempo decorrido entre uma e outra publicação. Sua análise é também mais erudita e abrangente, apoiando-se numa série de estudos sobre o passado colonial. Robert Smith, Gilberto Freyre, Washt Rodrigues, o material da revista do SPHAN como um todo e principalmente Lucio Costa. A esse, inclusive, assim como a Mário Barata e Mário Pedrosa, dentre outros, agradece pela leitura e correção do texto.³⁶

Seguindo o recorte específico proposto para este artigo, Mindlin inicia sua leitura sobre as cidades no Brasil apontando o ímpeto da obra civilizatória da colonização portuguesa: em menos de um século de vilarejos se fizeram cidades, “construídas, tanto quanto possível, à maneira portuguesa”.³⁷ O que significa esse construir-se à portuguesa? Cabe acompanhar a longa citação, que reverbera leituras de Freyre e a representação corrente sobre a cidade colonial:

As cidades cresceram de uma maneira bastante desordenada em torno das igrejas, geralmente situadas nos pontos mais elevados. As ruas e becos eram sinuosos e irregulares, evocando uma longínqua influência mourisca. Embora acompanhassem melhor a topografia que as cidades de origem espanhola do resto da América do Sul e da América Central, com seu monótono traçado ortogonal, não revelavam mais do que um esboço de

³³ *Ibidem*, p.98.

³⁴ Paulo Marins põe em xeque a representação desse tema da reclusão, não para refutar a verdade factual mas para problematizar um *lugar-comum* e, assim, compreender as motivações e o “metro” comparativo dos viajantes, inseridos em outros sistema cultural de valores de civilização, cf. *Através da Rótula*, 2001.

³⁵ P. Goodwin, *op.cit.*, p.94; o uso da representação do “bandeirante” para destacar o pioneirismo de São Paulo deve-se à tradução; o texto original é: “São Paulo will be found to have lead in town-planning, first in importance of government-inspired projects”.

³⁶ Cf. H. Mindlin, *Arquitetura moderna no Brasil*, 2000, p.22 “nota do autor”.

³⁷ *Ibidem*, p.23.

urbanização. Ainda assim, limitações graduais começaram a restringir a o individualismo total da “casa grande”. A rua, que no começo nada mais era que um espaço livre em torno da “casa grande” e seus anexos, começou a impor restrições, no interesse da comunidade.

Afasta-se de uma valoração negativa somente da falta de planejamento. Contudo, há uma confusão aqui – ou generalização totalizadora – entre a estrutura físico-espacial da casa-grande e a da cidade. A análise do mundo rural passa sem restrições à análise das transformações nas cidades. Partindo dos “documentos baianos” compulsados por Robert Smith, Mindlin continua o texto, mostrando os esforços de circunscrição, na esfera da cidade, do despotismo privado que marcavam as relações sociais agrárias:

Já antes do fim do século XVII, a legislação municipal da Bahia, por exemplo, procurava disciplinar o egocentrismo do proprietário, obrigando-o a alinhar sua casa com a dos vizinhos e combatendo a tendência a exagerar na saliência dos balcões e a construí-los demasiadamente baixos, o que representava uma ameaça à cabeça dos passantes.³⁸

Enfatiza assim o caráter utilitário, condicionado às circunstâncias geográficas e materiais, na construção e organização das casas e, de maneira geral, das cidades. Mais ainda, aponta que a organização das casas como um mundo “o mais auto-suficiente possível” restringiria o interesse pela vida da cidade. Contudo, e mesmo assim, Mindlin escreve depois, quando aborda os problemas decorrentes do “crescimento descontrolado das cidades”, que a despeito dos éditos reais trazidos no primeiro século de colonização e do fato de Recife ter sido pavimentada antes de Paris, “não há nenhum registro histórico de planejamento urbano em larga escala no Brasil”. O exemplo da solução empírica parece não servir aos olhos contemporâneos. E repete: “nunca houve, nos tempos da colônia ou do Império, nenhuma tentativa consistente de planejamento urbano”.³⁹

A preocupação com os efeitos perniciosos da falta de planejamento – aqui contudo Mindlin se refere não ao passado colonial e imperial, mas à falta de ação no século XX, quando os problemas urbanos se agravaram – o leva a tomar como exemplo uma série de ações urbanísticas, todas no Rio de Janeiro, que foram desastrosas do ponto de vista da preservação do patrimônio. O desmonte do Morro do Castelo, e.g., era um “exemplo de coragem no trato dos problemas do planejamento urbano”. O mesmo em relação à abertura da avenida Presidente Vargas e do desmonte do Morro de Santo Antônio.⁴⁰

Não é por acaso então que são exatamente esses três casos que Bruand recupera, como exemplo negativo,⁴¹ para abordar as dificuldades na relação passado e presente, tradição e modernidade.

³⁸ Ibidem.

³⁹ Ibidem, p.29.

⁴⁰ Ibidem, p.30.

⁴¹ Y. Bruand, 1997, p.334-337.

Possíveis considerações finais

Ressalte-se uma vez mais que este artigo é uma primeira aproximação aos problemas sobre as representações sobre a cidade colonial brasileira na historiografia da arquitetura. Aproximação que se ressentir ainda de uma leitura mais abrangente dos vários pontos e cruzamentos da “trama” historiográfica que se constituiu.⁴² O interesse de fundo, portanto, reside na compreensão das referidas representações. A historiografia da arquitetura possibilita uma entrada para entender sua genealogia, o *fundo-comum* e o *lugar-comum* que suportam as estruturas interpretativas, afinal, como dito alhures, essa historiografia também se move no âmbito das “interpretações do Brasil”.

Que se move portanto no esforço de compreensão e, principalmente, de construção historiográfica, dos seus significados, dos fatos e processos que ganham significação. De fato, a relação com o passado inscreve-se nas disputas simbólicas por legitimidade. Na seria diferente na constituição da história da arquitetura no Brasil, para a qual uma das questões centrais da narrativa hegemônica apontaria para a maior propriedade na compreensão da herança cultural do período colonial. Tema que seria central, como discute a narrativa do prof. Hugo Segawa,⁴³ para os debates sobre a renovação da arquitetura no Brasil, desde as críticas anticoloniais do final do século XIX, passando pelo movimento neocolonial – com todos os seus problemas de incompreensão, absorção de modismo e estilemas, etc. – até a afirmação da compreensão de sua lição fundamental pela geração dos modernistas, por Lucio Costa em especial assim como, para não nos estendermos muito, por Mario de Andrade e pelo jovem pintor Washt Rodrigues, que realizaria importante viagem de documentação pelo Brasil para documentar a arquitetura civil do período colonial.

Tema que seria percebido também pelos críticos estrangeiros. Giedion, e.g., no prefácio ao livro de Mindlin, afirmaria que a arquitetura contemporânea no Brasil, tendo deitado “raízes no solo tropical”, “jamais perdeu o contato com o seu passado regional”.⁴⁴

Mesmo assim, permanece o problema: se a herança arquitetônica do período colonial foi resignificada ao longo do século XX como parte da operação historiográfica moderna (e dos próceres do modernismo em arquitetura), por que a discussão sobre a morfologia das cidades, sobre a trama urbana propriamente dita, foi mormente desconsiderada ou avaliada negativamente? Aponte-se, por enquanto, que uma das possíveis respostas se encontra nas representações herdadas por essa historiografia, oriundas tanto do debate político e cultural dos anos 1930 – em torno da modernização e das possibilidades de construção de uma nação que precisaria superar entraves herdados do processo de colonização ibérica; quanto das justificativas

⁴² Como já indicado, a problematização dessa trama parte da proposta do prof. Carlos Martins; contudo, mesmo aí, percebe-se a necessidade de ampliação, pois há lacunas importantes, como os estudos de Paulo Santos e Nestor Goulart.

⁴³ H. Segawa, op. cit., p.29-39.

⁴⁴ S. Giedion, O Brasil e a arquitetura contemporânea, In *Arquitetura moderna no Brasil*, 2000, p.17; para um visão ampla sobre a crítica estrangeira da arquitetura brasileira, cf. N. Tinem, *O alvo do olhar estrangeiro*, 2002.

para o primeiro ciclo de modernização urbana (grosso modo, na primeira República) e da influência dos relatos dos viajantes estrangeiros na formação do pensamento social no Brasil. Pensamento do qual, sem dúvida, as narrativas sobre arquitetura fazem parte e ajudaram a construir.

Agradecimentos

À FAPESP pela bolsa (processo 05/51462-8) e apoio financeiro ao projeto de pesquisa do qual este artigo é oriundo; ao Fernando Atique e ao Francisco Sales pelas discussões em torno do tema; ao prof. Carlos de Andrade pela orientação.

Referências

ANDRADE, Mário de. **O Turista Aprendiz**. São Paulo: Duas Cidades, 1976.

ARANTES, Otília B. F. **Urbanismo em fim de linha** e outros estudos sobre o colapso da modernização arquitetônica. São Paulo: Edusp, 1998.

AZEVEDO, Fernando de. **Cultura brasileira**. 4 ed. São Paulo: Melhoramentos, 1964. [orig. 1946]

BRESCIANI, Maria S. M. A cidade: objeto de estudo e experiência vivenciada. In Encontro Nacional da ANPUR, 11, Salvador, maio 2005, **Anais eletrônicos do 11º ENANPUR**, Salvador: PPGAU/UFBA, 2005. [cd-rom]

_____. Identidades inconclusas no Brasil do século XX – fundamentos de um lugar-comum. In Bresciani, S. e Naxara, M. (Orgs.) **Memória e (res)sentimento**: indagações sobre uma questão sensível. Campinas: Editora da Unicamp, 2001, p.403-429.

BRUAND, Yves. Lucio Costa: o homem e a obra. In NOBRE, Ana Luiz et al. (orgs.). **Um modo de ser moderno**: Lúcio Costa e a crítica contemporânea. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p.13-17.

_____. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 1997 [orig. 1981].

COSTA, Lúcio. Documentação necessária. In **Arquitetura Civil II** (textos escolhidos da Revista do IPHAN). São Paulo: FAUUSP, MEC/IPHAN, 1975, p. 91-98 [orig. 1937].

_____. Razões da nova Arquitetura. In XAVIER, Alberto (org.). **Depoimento de uma geração**: arquitetura moderna brasileira. ed. rev. ampl. São Paulo: Cosac & Naify, pp. 39-52, 2003 [texto original de 1936].

_____. A situação do ensino das Belas-Artes. In XAVIER, Alberto (org.). **Depoimento de uma geração**: arquitetura moderna brasileira. ed. rev. ampl. São Paulo: Cosac & Naify, pp. 57-58, 2003 [texto original publicado em 29 dez 1930].

DECKKER, Zilah Q. **Brazil built**: the architecture of the modern movement in Brazil. London: Spon Press, 2001

FICHER, Sylvia e ACAYABA, Marlene M. **Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Projeto, 1982.

FREYRE, Gilberto. Introdução. In **Arquitetura Civil I** (textos escolhidos da Revista do IPHAN). São Paulo: FAUUSP, MEC/IPHAN, 1975, p. 03-26 [orig. 1943].

FRIDMAN, Fania. Breve história do debate sobre a cidade colonial brasileira. In Pinheiro, E. P. e Gomes, M. A. A. de F. (orgs.) **A cidade como História**: os arquitetos e a historiografia da cidade e do urbanismo. Salvador: EDUFBA, 2004, p.43-72.

GINZBURG, Carlo. **Mitos, Emblemas e Sinais**: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1990 [orig. 1986].

GOODWIN, Philip. **Brazil Builds**: Architecture old and new 1652-1942. New York: MoMA, 1943.

GUTIÉRREZ, Ramón. **Arquitectura y Urbanismo em Iberoamérica**. Madrid: Cátedra, 1983.

- HOLANDA, Sérgio Buarque de. **Raízes do Brasil**. 26 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995 [orig. 1936].
- _____. A revolução subterrânea [em entrevista]. **Folha de São Paulo**, São Paulo, Caderno Mais, pp.12-14, 08 ago. 2004. [orig. 1981].
- LEMOS, Carlos A. C. **Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Melhoramentos, Editora da Universidade de São Paulo, 1979.
- MARINS, Paulo C. G. **Através da rótula: sociedade e arquitetura urbana no Brasil, séculos XVII a XX**. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001.
- MARTINS, Carlos A. F. “Hay algo de irracional...”: apuntes sobre la historiografía de la arquitectura brasileña. **Block**, n.4, pp.08-22, dec. 1999.
- _____. Arquitetura moderna no Brasil: uma trama recorrente. In **Arquitetura e Estado no Brasil: elementos para análise da constituição do discurso moderno no Brasil. A obra de Lucio Costa 1924-52.. Dissertação (Mestrado em História) – Campinas, PUCCamp, 1988.**
- MINDLIN, Henrique. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano, IPHAN, 2000. (ed.orig. 1956).
- NOBRE, Ana Luiza et al. (orgs.) **Um modo de ser moderno: Lúcio Costa e a crítica contemporânea**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- REIS, Nestor G. **Contribuição ao estudo da evolução urbana do Brasil (1500/1720)**. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo: Pini, 2000 [orig. 1968].
- _____. **Quadro da Arquitetura no Brasil**. 7 ed. São Paulo: Perspectiva, 1995.
- RIZEK, Cibele S. Os sentidos da cidade brasileira: figurações da ordem e de seus avessos. In Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 7, Salvador, out. 2002, **Anais eletrônicos do 7º SHCU**, Salvador: PPGAU/UFBA, 2002. [cd-rom]
- RODRIGUES, José Washt. **Documentário arquitetônico** relativo à antiga construção civil no Brasil. 4 ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1979.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 2 ed. São Paulo: Edusp, 1999.
- SILVA, Joana M. de C. e. **Nacionalismo e Arquitetura em Ricardo Severo: Porto 1869 – São Paulo 1940**. Dissertação. 2005 (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – São Carlos, EESC-USP, 2005.
- SMITH, Robert C. Arquitetura civil do período colonial. In **Arquitetura Civil I** (textos escolhidos da Revista do IPHAN). São Paulo: FAUUSP, MEC/IPHAN, 1975, p. 95-190 [orig. 1969].
- TAFURI, Manfredo. “Introducción: el proyecto histórico”. In **La esfera y el laberinto: vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años setenta**. Barcelona: Gustavo Gili, 1984.
- TINEM, Nelci. **O alvo do olhar estrangeiro: o Brasil na historiografia da arquitetura moderna**. João Pessoa: Manufatura, 2002.
- VASCONCELOS, Sylvio. Formação urbana do Arraial do Tejuco. In **Arquitetura Civil II** (textos escolhidos da Revista do IPHAN). São Paulo: FAUUSP, MEC/IPHAN, 1975, p. 101-114 [orig. 1959].
- VAUTHIER, L. L. Casas de residência no Brasil. In **Arquitetura Civil I** (textos escolhidos da Revista do IPHAN). São Paulo: FAUUSP, MEC/IPHAN, 1975, p. 27-94 [orig. 1943].
- XAVIER, Alberto (org.). **Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira**. ed. rev. ampl. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.